

LOS CONDADOS FRANCOS EN LA HISPANIA NORORIENTAL

(desde el Conde Bera hasta la capitular de Quiercy -877)

Autores: Julio Bou Santos, Juli Garzo Sanjuán

Resumen: El presente trabajo pretende dar una visión de la evolución histórica de los condados francos en la Hispania Oriental (lo que hoy se denomina Cataluña) e inicio del proceso de separación política, religiosa y cultural del reino de los francos.

Palabras clave: Condados Francos, Marca Hispánica, Gothia, Septimania, Condados catalanes, Cataluña,

Introducción. De cómo los árabes conquistan la Península Ibérica y derrotan a los visigodos

Después de la entrada árabe a la Península Ibérica, y como consecuencia de su aplastante victoria en la batalla del río Guadalete (Julio 711) las tribus árabes y bereberes del Califato Omeya, comandadas por Táriq ibn Ziyad iniciaron la invasión musulmana de la península.

El gobernador de Magreb, Mesa, se unió a Táriq, en Sevilla y rápidamente los dos ejércitos conquistan Andalucía y Extremadura casi sin encontrar resistencia, y toman Toledo, capital del reino visigodo, a finales del 711.

En el 712, son conquistadas León, Astorga, Calatayud, Zaragoza, Tarazona, Lugo, Gijón,...

En este año sólo les queda por conquistar las capitales visigodas de Tarragona y Narbona (esta, situada en la parte suroriental de la actual Francia), ya que Narbona era la capital una provincia visigoda que ocupaba lo que se denominaba la Septimania. Allí se refugió el rey visigodo Agila II. Estas dos provincias visigodas tenían una población superiores a la media del territorio visigodo, que se aumentó con la llegada de los visigodos e hispanogodos que huían del sur.

Algunas zonas de Hispania son conquistadas mediante acuerdos, o pactos de sumisión con nobles visigodos, como ocurrió en Orihuela, Tarazona, Alicante, Elche,... lo que permitió su anexión al Islam más rápidamente.

Debido a que la población árabe era pequeña, con respecto a la hispanogoda, los dirigentes árabes tomaron por esposas a nobles visigodas, lo que permitió que parte de la nobleza visigoda se uniera a su causa.

Entre el 714 y el 720, el rey visigodo Ardo o Ardón, había sucedido a Agila II, siendo su territorio y gobierno en Septimania y la actual Cataluña.

En 716 llega a la península un nuevo Gobernador Al-Hurr que desde este año hasta el 718 atacó este reducto visigodo. Desde Zaragoza atacó y sometió las ciudades de Huesca, Barbastro, Lérida, Tarragona, Barcelona y, finalmente Gerona.

En el 720, el ejército árabe atacó la Septimania, conquistando Perpiñan y Narbona, año en el que murió el último rey visigodo Ardo. Este ejército no pudo conquistar la ciudad franca de Tolosa defendida por Duque Odón o Eudes de Aquitania (721).(batalla de Tolosa)

En el 724 el gobernador árabe Anbasa ibn Suhaym al-Kalbi organizó un fuerte ejército, ya que aún quedaban sin conquistar algunas ciudades del reino visigodo: comenzó con Carcassona, en 724, y acabó en Nimes, punto extremo del dominio visigodo en la Galia, en 725. Con ello se acababa la conquista del reino visigodo.

Durante unos años, los sarracenos establecidos en Septimania, con capital en Narbona, amenazaban los territorios francos. Otman ben Neza (llamado Mumuza) fue el gobernador de dicha región, que comprendía parte la Tarragona visigoda y la Septimania.

El Duque Odón de Aquitania, que luchaba por mantener su reino tanto contra los omeyas como contra los francos, decidió aliarse con Otman ben Neza, casando a su hija con este.

Mumuza se rebeló contra la autoridad de gobernador de Al Andalus (al-Gafiqí) , y en el 731 las tropas omeyas le atacaron y le derrotaron, y su esposa capturada y enviada a un harén de Damasco.

Al año siguiente los omeyas atacaron Burdeos y Odón fue derrotado. Los ejércitos de los omeyas después de conquistar Burdeos, empezaron a devastar el oeste de la Galia, y Odón pidió ayuda a Carlos Martel, rey de los francos, que se la concedió a cambio de su vasallaje.

Así en este 732 se enfrentaron a los ejércitos de Carlos Martel, apoyados por los de Odón de Aquitania a los de al-Gafiqí cerca de Tours, en la que se denomina la batalla de Poitiers. Durante la batalla, los francos (cristianos) derrotaron al ejército musulmán y Al Gafiqí resultó muerto. Esta batalla frenó la expansión musulmana hacia el norte desde la Península Ibérica y es considerada por muchos historiadores como un acontecimiento de gran importancia histórica, al haber impedido la invasión de Europa por parte de los musulmanes.

Después de esta batalla los árabes se retiraron al sur de los Pirineos, pero conservaron Septimania durante 27 años más.

La reconquista de la provincia visigoda de Septimania y el origen del condado de Tolosa

Carlos Martel intentó tomar la capital árabe de Septimania, Narbona en repetidas veces, una de ellas en el 737, pero los habitantes, de mayoría visigoda apoyaron a los árabes y bereberes y salió derrotado.

Le sucedió su hijo Pipino el Breve, que fue coronado como rey de los francos en el 754, poniendo fin a la dinastía merovingia.

En 759 se conquista a los árabes, la población de Rasés, al sur de Carcassone.

En 759, en Narbona, los visigodos aniquilaron la población musulmana y entregan la población a los francos (Pipino el Breve) a cambio de conservar sus leyes, a continuación Pipino expulsó a los árabes de la Septimania, conquistando el Rosellón en 760, y estableciendo la capital en Ruscino, cerca de la actual Perpignan.

En su mandato, Pipino tuvo que pelear contra los herederos del Duque Odón I que pretendían mantener el ducado de Aquitania independiente. En el 768 Pipino toma Burdeos y manda matar a la familia de Odón.

Como resultado de anexionar la Aquitania al reino franco se crea el **condado de Tolosa**, que será gran importancia en la evolución de los condados francos, ya estén al sur de la Galia (Septimania, Provenza) como en los territorios de la reconquista del norte de la península ibérica.

En el 790 es nombrado conde de Tolosa **Guillermo I el Santo**. Es de sangre real, y noble franco, ya que es primo del emperador Carlomagno y nieto de Carlos Martel.

Guillermo fue tutor de Luis el Piadoso (hijo de Carlomagno) y aunque era Conde de Tolosa, también era **Duque de Gothia**, que era una extensión que se extendía por toda la Septimania y el Rosellón.

Esta región se denominaba Gothia porque la mayoría de sus habitantes eran visigodos, o visigodos huidos de la invasión árabe de Hispania.

Con el avance de la reconquista en Hispania, también se consideró Gothia a

los territorios bajo el influjo del Condado de Tolosa al sur de los Pirineos.

Guillermo I también ostentaba el título de marqués, ya que sus territorios eran fronterizos con Al-Andalus

La creación de los condados francos de la marca hispánica

Guillermo I de Tolosa, es encargado por Carlomagno de extender el imperio al sur de los Pirineos, por esta razón hizo crecer el condado de Tolosa y el Ducado de Gothia anexionado territorios conquistados a los musulmanes.

Aunque no se sabe la fecha, Guillermo conquistó lo que más tarde serían los condados de Pallars y Ribagorza a los árabes y los hizo depender directamente del condado de Tolosa

También en varias expediciones militares que lideraron su hijo Bera, y el hijo de Carlomagno, y futuro emperador, Luis el Piadoso, se reconquistó Girona dos veces, en el 785 y en el 798 y Barcelona en el 801. En esta última les acompañó el conde de Narbona, Ademar que dependía también del condado de Tolosa, y el recién nombrado conde de Girona Rostán.

Tanto Girona como Barcelona, se entregaron a los francos por el apoyo de la población y nobleza hispanogoda.

Como resultado de dichas expediciones, había que gobernar los territorios reconquistados, y el Condado de Tolosa era lo suficientemente extenso para que se crearan nuevos condados, que se dieron como recompensa a los nobles francos que habían participado en las contiendas. Inicialmente estos condados quedaban bajo la supervisión del conde de Tolosa (casa de Tolosa) de sangre real.

Se fueron creando y asignando condados así que se reconquistaban:

- En el 790 se concede el condado de Conflent (Norte del Pirineo) a Bera
- En el 785 se concede los condados de Osona, Urgell y Cerdanya a Borrell I de Osona
- En el 798 los condados de Girona y los pagus de Besalú y Ampuries a Rostán o Rostany
- En el 801 el condado de Barcelona se dio a Bera

Los condes que recibían los condados, eran normalmente de origen franco, aunque en algunos casos para contentar a la nobleza hispanogoda eran también nombrados nobles visigodos.

Bera era hijo de Guillermo I de Tolosa, y su madre se supone que era una visigoda, por esto se dice que Bera fue muy bien aceptado por la nobleza visigoda de los condados que gobernó.

Borrell I de Osona, posiblemente era un noble visigodo

Ilustración 1- Hacia el 850 - Aunque no se detalla, todos estos condados pertenecían al reino de Francia. Al norte del Conflent y Rosellón, estaban los de Rasez y Carcassone. Al occidente del de Sobrarbe estaba el Condado de Aragón. El de Berga, hasta la época de Wifredo I pertenecía la Cerdanya. El Pallars está mal, ya que Tremp no se conquistó hasta 1079. El límite estaba a la altura de Guerri la Sal.

En otras zonas del norte de Hispania, también se creaban condados carolingios como los de:

- Condado de Aragón, regido por Aureolo (808?) y más tarde por Aznar Galíndez ambos de origen franco.
- Condados de Sobrarbe, Ribagorza y Pallars, que dependían directamente de Guillermo I el Santo.

Características de los condados francos en la Marca y la Septimania.

Los condados francos de la Septimania y territorios conquistados desde su origen (759) hasta la Capitulare de Quiercy (877) tenían las siguientes características.

- Dominio de la nobleza franca sobre la hispanogoda
- Los condes eran cargos de confianza, no vitalicios
- Los títulos no se heredaban, aunque familias nobles pudieran tener varios
- Varios condados tenían dependencia del Condado de Tolosa
- La reconquista no avanzó en este periodo

Dominio de la nobleza franca sobre la hispanogoda.

Aunque se ha dicho que al estar devastadas las tierras de Septimania, los reyes carolingios nombraron nobles locales, esto es incierto. Hubo una mayoría de condes de origen noble franco sobre los oriundos. Los condados más importantes estuvieron ligados a las familias

nobles francas. El control del Marquesado de Septimania, estuvo vinculado a la casa de Tolosa, emparentada directamente con los reyes carolingios.

En el caso concreto de los condes en las tierras de Hispania Nororiental (actual Catalunya) podemos poner como ejemplo el Condado de Barcelona, que era de gran importancia estratégica ya que era frontera con Al-Andalus, y normalmente conllevaba también el condado de Osona y Girona

Condes de Barcelona:

I	Bera	Hijo de Guillermo I el Santo, el cual era primo de Carlomagno, nieto de Carlos Martel.
II	Rampón	Noble origen franco
III	Bernardo de Septimania	Hermano de Bera y por tanto línea real franca
IV	Berenguer de Tolosa	Hijo del marqués Unroch II de Friuli. Franco del NE de Italia
V	Sunifredo	Hijo del conde de Carcasona (Bellón) . Origen visigodo del territorio de Conflent
VI	Guillermo de Septimania	Hijo de Bernardo de Septimania y por tanto línea real franca
VII	Aleran	Nieto de Eules (Conde de Orleans y suegro de Carlos el Calvo).
VIII	Odalrico	Hijo del conde de Argengau (franco)
IX	Hunifredo	Origen franco sin vínculos con Gothia. Se supone de la región de Recia
X	Bernardo de Gothia	Hijo del conde Bernardo de Poitiers (franco)
XI	Wifredo I	Hijo de Sunifredo

Se puede ver que de los 11 condes de Barcelona, 9 tenían un origen noble franco. Sólo Sunifredo y su hijo Wifredo, tenían un origen visigodo (de las tierras de Conflent), situadas al norte de los Pirineos. No hubo ningún conde, cuyo origen fuera de las tierras conquistadas al sur de los Pirineos, y por tanto no es aceptable el argumento que los reyes carolingios nombraran nobles visigodos locales como condes en estos territorios

Eran cargos de confianza, no vitalicios

Los condados francos eran nombrados por el rey o emperador, en función de su confianza y vasallaje.

Por tanto un cargo podía ser destituido de su cargo si perdían la confianza del rey.

Por esta razón en los condados francos de esta zona:

Condado	Periodo	# condes	Promedio en años
Barcelona	801-877	12	6
Girona	801-877	13	6
Urgell	799-877	6	13

Cerdanya	799-877	6	13
Besalu	801-877	13	6
Ampurias	801-877	9	8
Osona	798-877	9	9

Como se observa los mandatos de los condes eran cortos, ya que muchas veces eran depuestos en función del apoyo que hacían a las guerras sucesorias que mantuvieron los reyes francos

Importancia del Ducado o Gothia o Casa de Tolosa

El condado de Tolosa, iniciado por Guillermo I de Tolosa, primo de Carlomagno, tuvo una importancia capital en el desarrollo de los condados de la zona.

Inicialmente el Condado de Tolosa controlaba toda la Septimania: Condado de Narbona, Condado de Rosellón, Condado de Conflent , Condado de Carcasona y Condado de Rasez.

Con las conquistas en la parte sur de los Pirineos, que dirigieron los Condes de Tolosa, se crearon los condados de Ampuries, Urgell, Cerdanya, Girona, Barcelona, Besalú y Osona, que por tanto eran zona de influencia de la Casa de Tolosa

Hijos del Conde Guillermo I , fueron condes de Barcelona, como Bera y Bernardo de Septimania, o nietos como Guillermo de Septimania.

Normalmente los Condes de Tolosa también lo eran del Condado de Barcelona como: Bernardo de Septimania, Berenguer de Tolosa y Guillermo de Septimania.

Los condes de Tolosa tenían una gran importancia en el imperio Franco, ya que controlaban además de la parte Oriental de Aquitania, todo el sur de la Galia (Septimania) y pertenecían a la corte real, por lo que se vieron envueltos en las innumerables batallas sucesorias que tuvieron los diferentes reyes francos.

Debido a su importancia en los temas francos, los condes de Barcelona de la Casa de Tolosa, no hicieron esfuerzos en aumentar las conquistas al sur, más allá del condado de Barcelona que era la frontera que tenían con Al Andalus

El dominio de la Casa de Tolosa en la Septimania se extinguió, por las peleas sucesorias francas. Guillermo de Septimania, y más tarde su hijo Guillermo de Septimania apoyaron las reivindicaciones de Pipino II de Aquitania enfrentándose a Carlos el Calvo.

Tanto Bernardo de Septimania (Tolosa, 844), como su hijo Guillermo (Barcelona, 850), murieron ejecutados por orden del emperador y su casa extinguió.

Lo mismo pasó con su hermano Gaucelmo (834) , y su hermana Gerberga (834) que fueron ejecutados por Lotario por defender a Pipino.

Así la línea sucesoria de Guillermo I el Santo Duque de Tolosa, se extinguió.

Los títulos no se heredaban

Como ya hemos mencionado antes, los cargos eran de confianza, y por tanto no se heredaban, lo que sí es cierto, es que ciertas familias podían tener entre sus miembros varios condados simultáneamente o en diferentes épocas.

Ejemplo:

La familia de Guillermo I el santo, Conde de Tolosa

- Bera. Conde de Barcelona. Hijo de Guillermo I
- Bernardo de Septimania. Conde de Barcelona. Hijo de Guillermo I
- Guillermo de Septimania Conde de Barcelona. Hijo de Bernardo de Septimania
- Gaucelmo. Conde de Ampuries. Hijo de Guillermo I
- Guillemó. Conde de Rasez y Confent. Hijo de Bera

La familia de Bellón, Conde de Carcasona

- Sunifredo I. Conde de Urgell y Cerdaña. Hijo de Bellón
- Wifredo I. Conde de Barcelona y Girona. Hijo de Sunifredo I
- Miró el Viejo. Conde de Conflent, Hijo de Sunifredo I
- Suniario I. Conde de Ampuries y el Rosellón. Hijo de Bellón
- Suniario II y Dela. Condes de Ampurias. Hijos de Suniario I
- Radulf. Conde de Besalú. Hijo de Sunifredo I

La reconquista no avanzó en esta zona de la península

Entre el 801 y el 877, con la asignación de condes en Barcelona, Girona y otros condados francos al sur de los Pirineos, la reconquista de la tierras del Al-Andalus casi no avanzó.

Los condes de Barcelona, que normalmente poseían otros condados más importantes (Tolosa,...) estaban más interesados en las guerras sucesorias francas que en la reconquista.

Y no fue posible atravesar el Llobregat y poner la frontera en el Cervelló hasta el 883 con Wifredo. Así en esta época la frontera del condado de Barcelona pasaba al norte de Solsona seguramente por Besora, Tantallatge y Corraà; la del condado de Berga, por Sorba, Gargalla y Serrateix; y la del condado de Osona, por Cardona, Manresa y Montserrat.

Barcelona estuvo muy cerca de la frontera, así que sufrió que en esta muchos ataques árabes.

Los condes francos de la zona, no se preocuparon por guerrear contra los árabes. La frontera árabe estaba gobernada por la poderosa familia Abu Casi, cuyo máximo exponente fue Musa ibn Musa (el Grande) (789-862), que controlaba una extensa parte del norte de Hispania. Poblaciones como: Tudela, Jaca, Huesca, Zaragoza, Lérida, Calatayud, Tortosa, Tarragona,... estaban bajo su dominio

Mencionar que Wifredo intentó sitiar Lérida y salió totalmente derrotado , lo que consiguió es que pocos años más tarde Barcelona fuera de nuevo saqueada.

Lo que si hizo Wifredo fue repoblar la zona de Osona, creando el condado de Osona, con ciudades como Manresa (casi fronteriza) y Vic, y repoblándolo, lo que permitió la comunicación entre sus condados mediterráneos (Barcelona y Girona) con los interiores (Urgell y Cerdanya). El condado de Berga era pagus del de Cerdanya.

La capitular de Quiercy (877)

La capitular llamada de Quierzy fue promulgada el 14 de junio de 877 en Quierzy-sur-Oise por el emperador franco Carlos el Calvo.

Sus textos han sido considerados como los artículos fundadores del feudalismo, al instaurar la heredabilidad de los honores otorgados por la corona.

“Si un conde muere, su hijo primogénito asistido por el obispo y los principales oficiales del condado, administrará el condado”.

El texto preveía que estas transmisiones se hicieran bajo el control real.

A partir de esta fecha los grandes señores feudales ganan progresivamente más autonomía.

Es de importancia conocer que cuando se firma la capitular de Quiercy en 877, los condados catalanes están dominados por la casa de Carcasona, herederos de Bellón. Los hermanos Wifredo, Miró y Radulf con sus primos Dela y Suniario II.

Ello es debido a que muchos de estos condados estaban gobernados por Bernardo de Gothia, y le fueron quitados por su rebelión, al fallecimiento de Carlos el Calvo, y se pasaron a manos de la familia de Wifredo que había sido fiel al nuevo rey Luis el Tartamudo

- Wifredo. Conde de Barcelona, Conde de Girona, Conde Urgell, Conde de la Cerdaña , conde de Osona y Conde de Berga
- Radulfo. Conde de Besalú
- Dela y Suniario II. Condes de Ampuries
- Miro el Viejo. Conde de Rosellón y Conde de Conflent

Por tanto, en el 878 al convertirse estos condados en hereditarios, la totalidad de los condados de lo que hoy compone Cataluña, excepto el Pallars , y los territorios gobernados por los árabes, estaban siendo gobernados por la familia de Wifredo, así que esta familia pasó a regir el futuro de esos condados.

Tabla de Condes

	Condes de Barcelona	Girona	Urgell	Cerdanya	Besalu	Ampurias	Rosello	Conflent	Berga	Osona	Ribagorza	Pallars
780	Guillermo I de Tolosa											
785 (790-806)											Guillermo de Tolosa (-806)	Guillermo de Tolosa (-806)
790												
800								Bera (790-820)				
805 Bera - I Conde BCN		Odlón (801-812)	Borrell de Osona (798-812)		Odlón (801-812)					Borrell de Osona (798-820)		Regón de Tolosa (806-816)
810 (801-820)												
815		Bera (812-820)	Berenguer de Tolosa		Bera (812-820)	Ermenguer (813-817)						Berenguer de Tolosa (816-835)
820 Rampon (820-825)		Rampon (820-825)	Aznar i Galindez		Rampon (820-825)	Gaucelmo		Guillermo (820-827)		Rampon (820-825)		
825 Bernardo de Septimania (825-832)		Bernardo (826-832)	(820-832)		Bernardo (826-832)	(817-832)	(812-832)	(828-832)		Bernardo (826-832)		
830 Berenguer de Tolosa (832-835)		Berenguer de Tolosa	Galindo I Aznarez		Berenguer de Tolosa	Bernardo		Berenguer de Tolosa		Berenguer de Tolosa	Galindo I Aznarez (832-844)	
835 Bernardo I de Septimania (835-844)		Bernardo (835-844)	Sunifredo I		Bernardo (835-844)	Sunlario I (834-848)		Bera II (839-848)		Bernardo		
840		Sunifredo I (839-848)	Guillermo de Septimania (848-850)		Salomon (848-870)	Guillermo de Septimania (848-850)		Salomon (848-870)		Salomon (848-870)		
845 Sunifredo I (844-848)		Wifredo de Girona (849 (848-870))			Wifredo (849 (848-870))	Aleran						
850 Guillermo de Septimania (848-850)		Gidaliso / Humifredo			Gidaliso / Humifredo							
855 Alerán (849-852) Isembard (851)		Oger			Oger	Delá (863-878)	Bernardo de Gothia (863-878)					
860 Odalrico (852-857)		Bernardo de Gothia (870-878)	Guifredo el Velloso (870-897)		Bernardo de Gothia (870-878)			Miró el Viejo (870-895)		Guifredo el Velloso		
865 Humifredo (858-864)												
870 Bernardo de Gothia (865-878)											Ramon I (872-920)	
875												
880 Guifredo el Velloso (878-897)		Guifredo el Velloso (878-897)			Radulfo (878-920)			Miró el Viejo (878-895)				
885 (878-897)					Radulfo / Rodolfo							
890												
895 Guifredo II Borrell o Borrell I		Wifredo II Borrell (897-911)	Sunifredo II d Urgell (897-948) (hno wifredo II)		Miro II (897-927) (hno wifredo II)	Sunlario II (894-915)	Sunlario II (896-915)	Guifredo el Velloso (897-927)		Wifredo II Borrell (897-911)		
900 (897-911)												
905												
910												
915 Sunlario I (911-947)		Sunlario I (911-947) (hno wifredo II) (sunyer)								Sunlario I (911-939)		
920					Miró I (920-927) (hno Guifredo)	Bencio (915-916)	Gausberto II (916-911)					
925					Wifredo II d Cerd (927-968) (hijo de Miro II)	Gasufredo I (931-991)		Sunifredo II d Cerd (927-968)		Armengol I (939-943)		
930										Sunlario I (943-947)		
935										Borrel II (947-992)		
940												
945												
950 Borrel II (947-992)		Borrel II (947-992)			Sunifredo II d Bes (957-968)							
955												
960												
965												
970					Miro III (968-994) (hno Miro II)	Miro II (968-984)				Miro III (968-984)		
975												
980					Oliba Cabreta I (984-988) (hijo Miro II)	Oliba Cabreta (984-988)				Oliba Cabreta (984-988)		
985					Wifredo II de C (988-1035) (hijo Oliba C)	Bernardo I (tallaferro) (988-1020) (hijo Oliba C)	Hugo I (991-1040)	Guislberto (991-1013)	Wifredo II de C (988-1035)	Abad Oliva (988-1003)		
990										Wifredo II de C (1003-1035)	Ramon Borrell (952-1017)	
995 Ramón Borrell (992-1017)		Ramon Borrell (992-1017)	Armengol I (992-1010)									
1000												
1005												
1010												
1015												
1020 Berenguer Ramon I (1017-1035)		Berenguer Ramon I	Armengol II (1010-1038)					Gaufredo II (1013-1074)				
1025												
1030												
1035 Ramón Berenguer I (1035-1076)		Ramón Berenguer I (1035-1076)	Armengol III (1038-1065)	Ramon Wifredo (1035-1068)		Ponce I (1040-1078)			Ramon Wifredo (1035-1068)	Bernardo I (1034-1054)	Guía de Luca (1034-1054)	
1040										Berenguer Ramon Wifredo	Viuda BR I	
1045												
1050												
1055												
1060												
1065												
1070												
1075 Berenguer Ramon II (1076-1082)		Berenguer Ramon II (1076-1082)	Armengol IV (1065-1092)	Guillermo Ramón (1068-1095)	Bernardo II (1066-1100)			Guislberto II (1074-1102)	Guillermo Ramón (1068-1095)			Berenguer Ramon II (1076-1082)
1080												
1085 Ramon Berenguer III (el Grande) (1082-1031)		Ramon Berenguer III (1082-1031)	Armengol V (1092-1102)	Guillermo Jordán (1094-1109)	Bernardo III (1066-1111)	Hugo II (1078-1116)						
1090 (1082-1131)			Armengol VI (1092-1154)	Berando Guillermo (1109-1118)	Ramon Berenguer III							
1095												
1100												
1105												
1110												
1115												
1120												
1125												
1130												
1135 Ramón Berenguer IV (1131-1162)		Ramón Berenguer IV (1131-1162)										
1140												
1145												
1150												
1155												
1160												
1165 Petronila												

Bulos o errores

- Los Conde francos eran normalmente de nobleza hispanogoda.
- Wifredo I el Velloso, se independizó de los francos y decidió que su linaje heredada el condado de Barcelona
- Wifredo I el Velloso fue el artífice de la unión de los condados origen de Catalunya.
- Denominar como catalanes a los condados francos.
- Asignar figura legendaria de Otger Cataló como Odón I

Los Conde francos eran normalmente de nobleza hispanogoda.

Ya se ha comentado este error al explicar las características de los condados francos.

Wifredo I el Velloso, se independizó de los francos

Ejm: *“A la figura de Wifredo hay que atribuir la independencia de facto de los condados catalanes respecto del reino franco “ (wikipedia)*

“Aprovechando la crisis de la monarquía carolingia, a partir de Wifredo, los condes dejan de ser nombrados por el rey francés” (wikipedia)

Como se ha comentado anteriormenete que fue por razón de la capitular de Quiercy que los condados pasaron a ser hereditarios, no por la voluntad o influencia de Wifredo.

Wifredo tampoco fue un conde opositor a los mandatos Carlos el Calvo (emperador franco), ni intentó cualquier amago de independizarse, sino fue todo lo contrario, un siervo fiel de la corona franca. Los Bellonidas apoyaron a Carlos en las guerras sucesorias y por eso fueron recompensados con más territorios. Así pasó Wifredo de controlar dos condados en 870 (Urgel y Cerdanya) a los que añadió en 878 los de Barcelona, Girona, Osona y Besalú.

El proceso de independencia política y eclesiástica de los condados francos en Hispania, es la misma que ocurrió en otras regiones de Galia o Germania. Las guerras sucesorias francas, que llevaron a una falta de poder de los monarcas francos (Como la pugna entre Carlos el Gordo y Odón) son las que propiciaron una mayor autonomía en el gobierno de los condados, y más aun en los de la marca hispánica, situados al otro lado de los Pirineos.

Denominar como catalanes a los condados francos

Ejm : *“Durante la guerra civil entre los hijos de Luis el Piadoso los condados catalanes cambiaron frecuentemente de titulares” (E. Rodriguez-Picavea. La Corona de Aragón en la Edad Media)*

“Condados catalanes es la denominación historiográfica que designa a los condados que aparecen en el noreste de la península Ibérica a partir de la Marca Hispánica del Imperio carolingio” (Wikipedia)

“817, Formó con la Septimania y los condados catalanes el Marquesado o Marca de Gothia, a cuyo frente estaba un marqués o gobernador militar de la Marca. Los condados catalanes estuvieron unidos a la Septimania durante cerca de cincuenta años” (V. Salas Merino – La Genealogía de los Reyes de España)

Denominar como catalanes, los condados francos es un error muy frecuente en libros, que no respetan los periodos históricos.

El periodo de tiempo de este trabajo, finaliza en 877 y los términos “Catalania” y “catalanenses” aparecen por primera vez en forma escrita hacia 1117 en el poema pisano “Liber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus”, que relata la conquista de Mallorca de una expedición comandada por Ramón Berenguer III.

Por tanto es erróneo llamar condados catalanes a una identidad como “Catalania” no existente aun en esta época y que aparecerá por primera vez citada 250 años más tarde.

Sería aceptable denominarlos condados visigodos, para diferenciarlos de los condados francos de otras lugares, pero si así lo hiciéramos estaríamos incluyendo los condados de la Septimania (Sur de Galia) , originados en la provincia visigoda de Narboniense.

Wifredo I el Velloso, unificó los condados

Ejm : *“Wifredo el Velloso logró unificar en su persona los condados catalanes” (E. Rodríguez-Picavea. La Corona de Aragón en la Edad Media)*

No es cierto, los condados eran gobernados por condes independientes, aunque en el 878 la mayoría de los condados pertenecían a la familia Bellonida (de la que formaba parte Wifredo).

Los Bellónidas gobernaban en el 878 :

- Wifredo. Conde de Barcelona, Conde de Girona, Conde Urgell, Conde de la Cerdaña , conde de Osona y Conde de Berga
- Radulfo. Conde de Besalú
- Dela y Suniario II. Condes de Ampuries

Pero también hubo unificación de condados en otros años:

Bernardo de Gothia fue Conde de Barcelona, Conde de Girona, Conde de Besalú, Conde del Rosellón , Conde de Osona, Conde de Narbona, Conde de Rasez, ... (un territorio muchísimo más extenso que el que llegó a unificar Wifredo)

Mayor territorio aun unificó Berenguer de Tolosa, Conde Barcelona, Conde de Girona, Conde de Besalú, Conde de Osona, Conde de Ampuries, Conde del Rosellón, Conde de Tolosa, Conde de Narbona, Conde del Pallars,... , También era conde de Urgell y Cerdanya, pero estos territorios se los usurpó el conde de Aragón Aznar I.

En el caso de la unificación de los bellónidas, hay que tener en cuenta varias características:

1. Habían grandes territorios, en la zona de lo que después sería Catalunya que no gobernaban, como el condado del Pallars, y las regiones árabes de Tarragona , Tortosa y Lleida
2. Gobernaban partes de la Septimania, como Rosellón , Conflent y Narbona
3. Aunque de la misma familia, eran rivales y a veces peleaban entre ellos. Delá y su hermano Suniario II trataron de influir en los nombramientos del Obispo de Girona, para lo cual apoyaron al rey franco Odón I , lo que molestó a su primo Wifredo.
4. Aunque a partir del 878 los condados eran hereditarios, los condes siguieron la tradición visigoda y franca, y repartieron los condados entres sus hijos, por lo que la parcial unificación que había logrado Wifredo se deshizo a los pocos años.

Asignar al Duque Odón de Aquitania la figura legendaria de Otger Cataló

Algunos creyentes de la leyenda de Otger Cataló, en su afán de buscar algún personaje histórico que concuerde con la leyenda versionada en la Reinaxença Catalana (Pere Tomic - 1886), intentan asignar al conde Odón I las gestas de la leyenda de Otger Cataló

No concuerda por tiempo histórico. Según la leyenda Otger después de servir fidelidad al rey franco empezó su cruzada con los barones de la fama, cruzó el Pirineo por Gombreny y atacó Ampuries y murió en Roses.

Si fuera Odón, hay que recordar que firmó fidelidad al rey franco Carlos Martell en el 731, víspera de la batalla de Poitiers, con más de 80 años.

Es imposible que un anciano de 80 años, encabezara una misión de reconquista al otro lado de los pirineos

No tiene en cuenta la geografía política. En la época de Odón los árabes dominaban la Septimania. No tenía sentido un ataque a la zona de Ampurias, si todo el sur de los Pirineos era zona de influencia árabe, y los árabes estaban aposentados en Carcasone y Narbona. Si hubiera que hacer y una reconquista Odón hubiera intentado empezar por la parte de la Galia ocupada.

Además la zona en cuestión (Septimania y las zona de Barcelona y Girona) fueron gobernadas mucho tiempo por Munafa, que estaba casado con la hija de Odón.

No murió en Roses. Odón I murió defendiendo de Burdeos en un enfrentamiento con Carlos Martell

No se tiene la certeza que Odón I fuera enterrado en la isla de Re. La leyenda indica que Otger fue enterrado en la isla de Re. No se han encontrado restos de Odón I en dicho lugar. Si se ha hallado la tumba de un noble, (coronado) , pero que se asigna a una época posterior ya que la corona incluye el símbolo de la flor de lis (usado en una época posterior) .